

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR PSIXOLOGIYASIGA OILA MUHITINING TA'SIRI

Ismoilova Gulmira Erkin qizi

*Termiz davlat pedagogika instituti "Maktabgacha ta'lim fakulteti"
Maktabgacha psixologiya va pedagogikasi ta'lim yo'nalishi talabasi.*

Annotatsiya. Ushbu maqolada jajji bolajonlarimizni ertangi kuni yorug' va porloq bo'lishi uchun maktabgacha yoshdagi bolalarimiz psixologiyasini oiladagi o'rni qanchalik muhim ekanligi to'g'risida so'z boradi.

Kalit so'zlar: oila va jamiyat, bola psixologiyasi, farzand inson hayotining mazmuni.

Abstract. This article discusses the importance of the role of the psychology of our preschoolers in the family to make our little ones brighter and brighter tomorrow.

Keywords: family and society, child psychology, the meaning of child human life.

O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillardan boshlab mamlakatda yoshlarni har tomonlama barkamol etib tarbiyalash borasida islohotlar, hayotining barcha sohalari bilan uzviy bog'liq holda amalga oshirilmoqda. Yoshlarimizning barkamol bo'lib yetishishida mahalla, oila, jamiyat tashkilotlari va ta'lim muassasalari alohida o'rin egallaydi. Shu bilan bir qatorda maktabgacha ta'lim yo'nalishiga bizning olijanob Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev katta e'tiborini qaratdi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida juda ko'p yangiliklarni olib kirdi, shu jumladan, yangi qarorlar "Davlat talablari", "Ilk qadam", "Davlat dasturi" va shu bilan bir qatorda farmonlarni olib kirdi va tasdiqladi.

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi albatta Maktabgacha Ta'lim Tashkiloti bilan uzviy chambarchas bog'liqdir. Maktabgacha ta'lim tashkilotida esa albatta bizning jajji, kelajagi porloq bolajonlarimizning ta'lim tarbiyasi psixologik rivojlanishi, shu bilan bir qatorda jismonan sog'lom, aqlan yetuk farzandlarni tarbiyalashdir.

Farzand-inson hayotining mazmuni, nasl nasabinining davomchisi, oilaning mustahkam zanjiri hamdir. Aqlli, bilimdon, mehnatsevar iymon-e'tiqodli farzand nafaqat ota-onaning balki butun jamiyatning eng katta boyligi hisoblanadi. Odatda, farzand oilada ham jismonan, ham ma'nan ulg'ayib shakllanadi. Ularning voyaga yetishi davomida oiladagi ahillik muhim ro'l o'ynaydi. Ayniqsa, ularning ma'naviy tarbiyasi bilan jamiyatga xizmatini ifodalaydi. Farzandlarimiz sog'lom, e'tiqodli jismonan baquvvat qilib tarbiyalash ham ota-ona zimmasizga yuklangan. Rasululloh Sallallohu alayhi vasallam "Farzandlaringizga suvda suzishni, kamondan otishni, nayza uloqtirishni, otda choptirishni o'rgatinglar!"-deb, Farzandlaringizni chaqqon, sog'lom, baquvvat, ziyrak qilib tarbiyalashga ummatlarini targ'ib qildilar (Termiziy va Abu Dovid rivoyatlari). Zeroki, sog'lom psixologik tarafdin ham yetuk farzand hamma joyda ham o'z yurtiga naf keltiradi.

Yuqoridagi fikrlarimizdan kelib chiqqan holda, barcha narsa bola psixologiyasiga bog'liq ekanligini anglab yetsak bo'ladi. Bola psixologiyasi, ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bola psixologiyasi juda murakkabdir. Shuning uchun, men o'z bilim va ko'nikmalarimdan kelib chiqqan holda, ko'proq maktabgacha yoshdagi bolalarga etibor qaratish maqsadga muvofiq ish

deb o'ylayman. Chunki, bu yoshda ya'ni, maktabgacha yosh 3-4, 5-6-7 shu yoshlarda bola juda tez fikrlaydi va psixologiyasi juda murakkab va qiziqishlari turli xil bo'ladi. Shu bilan bir qatorda, rivojlanayotgan bola psixologiyasi yana oilaga borib taqaladi, chunki bola asosan 2 xil muhitni farqlaydi ya'ni, oila va o'zi borayotgan maskan ya'ni, bog'cha albatta bog'chada boshqa muhit oilada esa o'zgacha muhit shuning uchun ham bolaga oiladagi muhit bog'chaga ya'ni, ta'lim tarbiya olayotgan maskaniga, u yerdagi bolalarni psixologiyasiga ham katta ta'sir qilishi mumkin. Shu ta'lim maskani ya'ni, bog'cha ham oilaga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun, maktabgacha tarbiya yoshida e'tiborimizni farzandimizga qaratishimiz kerak.

Ota-onalar va tarbiyachilardan talab qilinadigan narsa esa - bu katta sabr, mehr va bola tarbiyasiga ilmiy asoslangan yagona yondashuvdir. To'g'ri yo'sinda olib borilgan tarbiya natijasida bola mustaqil fikr yuritishga va katta hayotga dadil qadam qo'yishga tayyor bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning oilada o'z "men"ini anglashi juda muhim hisoblanadi. Pedagoglar va psixologlar oila muammolarini, uning an'ana va udumlarini, bola shaxsining shakllanishida oilaning ta'sirini ko'plab tadqiqotlarda o'rganganlar. Bola ota - onaning faqatgina tarbiyaviy ta'sir etish mahsuli emas. U o'z oilasini o'zicha tushunadi va qabul qiladi. Oiladagi o'z o'rnini o'zaro aloqada belgilaydi va oilada o'zini shaxs sifatida anglaydi. Bolalar oilada ro'y berayotgan hodisalarga kattalarga nisbatan boshqacha baho beradilar. Biz qachonki atrofimizdagi olamni bola ko'zi bilan ko'rishga o'rganib olganimizdan so'nggina, ularni to'g'ri tushunamiz, hayajonlariga, qayg'ulariga yordam bera olamiz. Bugungi amaliy psixologiya va bolalar psixologiyasida maktabgacha yoshdagi bolalarning oilada bolani shaxs sifatida idrok etilishi va uning bola umumpsixik taraqqiyotiga ta'siri, oila a'zolarining o'zaro munosabatlari doirasida ijtimoiy rollar haqidagi tasavvurlar shakllanishi, kattalarga taqlid orqali muloqot ko'nikma va malakalarining tarkib topishi kabi masalalar o'rganilmoqda. Bildirilgan barcha ma'lumot va fikrlarimizdan xulosa qilib aytganda, bolada 2 xil fikr va qarashlar hosil qilib qo'yishimiz kerak emas ya'ni, oila ijobiy bog'cha salbiy degan yoki shuning aksi bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun ota-onalarimiz va biz malakali pedagoglar bilan doimiy ravishda hamkorlikda ishlashimiz zarur va shartdir. Shundagina, biz o'zimiz o'ylagan ulkan natijalarga erishamiz va yurtimiz uchun ravnaqi uchun yetuk va barkamol farzand bo'lib yetishib chiqamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абрамова Г.С. Практическая психология. М.,Трикста. 2005. 496с
2. Узлуксиз маънавий тарбия концепцияси. Тошкент-2019 йил
3. Норбошева М.О. Мактабгача таълимда психодиагностика Термиз, 2015
4. Норбошева М. Мактабгача ёшдаги бола шахсини ривожлантиришда уйинли технологиялардан фойдаланишнинг ахамияти. ж.Педагогика. 2021 2-сон, 125 б
5. Норбошева М.А. Болалар психологияси ва психодиагностикаси. Т.,2020
6. Еозиев Э.,Самарова Ш. Болалар психологияси Т.,2012.